

INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA MASOFAVIY VA GIBRID TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

Temirova G.G.¹, Yusupova N.N.²

¹ADU, Dasturiy injiniring kafedrası dotsenti,

²ADU, Dasturiy injiniring kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20756698>

Annotatsiya. Mazkur maqolada informatika fanini o'qitishda masofaviy va gibrid ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Masofaviy ta'lim tizimining rivojlanish bosqichlari, uning zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni hamda gibrid ta'lim modelining afzalliklari yoritib berilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish metodikasi ko'rib chiqilgan. Informatika darslarini interaktiv tashkil etish bo'yicha amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, gibrid ta'lim, Informatika, raqamli texnologiyalar, LMS platformasi, mustaqil ta'lim, kasbiy kompetensiya.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогические возможности использования технологий дистанционного и гибридного обучения в преподавании информатики. Освещены этапы развития системы дистанционного обучения, её роль в современном образовательном процессе и преимущества модели гибридного обучения. Рассмотрена методология развития у студентов навыков самостоятельного обучения и формирования профессиональных компетенций с использованием информационно-коммуникационных технологий. Даны практические рекомендации по интерактивной организации уроков информатики.

Ключевые слова: дистанционное обучение, гибридное обучение, информатика, цифровые технологии, платформа LMS, самостоятельное обучение, профессиональная компетенция.

Abstract. This article analyzes the pedagogical possibilities of using distance and hybrid learning technologies in teaching computer science. The stages of development of the distance learning system, its role in the modern educational process, and the advantages of the hybrid learning model are highlighted. The methodology for developing students' independent learning skills and forming professional competencies using information and communication technologies is considered. Practical suggestions are given for the interactive organization of computer science lessons.

Keywords: distance learning, hybrid learning, Computer science, digital technologies, LMS platform, independent learning, professional competence.

Kirish. Hozirgi kunda ijtimoiy-madaniy jarayonlarning integratsiyasi va globallashuvi sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan yangilashni talab etmoqda. Ayniqsa, informatika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Zamonaviy ta'lim muhiti o'quv jarayonini individuallashtirish, masofaviy va gibrid ta'lim shakllarini joriy etish orqali talabalar bilimini oshirish hamda ularning mustaqil ishlash

ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan informatika fanini o'qitishda masofaviy va gibrid ta'lim texnologiyalarining o'rni va samaradorligini o'rganish muhim hisoblanadi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida ta'lim jarayonida elektron platformalar, virtual muhitlar va interaktiv vositalardan foydalanish imkoniyati kengaydi. Bu esa o'qitish sifatini oshirish bilan birga, talabalar uchun qulay va moslashuvchan ta'lim muhitini yaratadi.

Mazkur maqolaning maqsadi — informatika fanini o'qitishda masofaviy va gibrid ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilish hamda ularning samaradorligini aniqlashdan iborat. Axborotlashgan jamiyatning global miqyosda rivojlanishi dunyoning yetakchi ta'lim muassasalarida raqamli strategiyalarning samaradorligini oshirishga hamda informatika va axborot texnologiyalari mutaxassislarining kasbiy va algoritmlashgan kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Kelajakdagi IT-mutaxassislarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishda kompetensiyaviy yondashuvni qo'llash, dasturiy ta'minot va apparat vositalari sohasidagi eng so'nggi yutuqlarni ta'lim jarayoniga joriy etish, yuqori texnologik (High-Tech) muhitda ilg'or o'qitish metodlarini (masalan, loyihaviy ta'lim yoki bulutli texnologiyalar) qo'llash bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, talabalarning dasturlash, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash va tizimli tahlil ko'nikmalarining rivojlanish darajasini aniqlashga xizmat qiluvchi zamonaviy intellektual pedagogik texnologiyalarni ilmiy jihatdan takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Respublikamizda ta'lim jarayonini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish, fanlarni an'anaviy hamda masofaviy shaklda o'qitishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, kelajakdagi mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish katta amaliy ahamiyatga ega. Mazkur vazifalar qatoriga yangi pedagogik hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, jumladan masofaviy ta'lim tizimlarini joriy etish, elektron forumlar, videokonferensiyalar tashkil etish, elektron darsliklar va o'quv qo'llanmalar yaratish hamda ularni ta'lim jarayonida qo'llash kiradi. Bugungi kunda rivojlanayotgan davlatlarda, jumladan O'zbekistonda ham masofaviy ta'limga bo'lgan talab yildan – yilga ortib bormoqda. Globallashuv jarayonida ta'limning ushbu shaklining ta'limiy, siyosiy va iqtisodiy ahamiyati nihoyatda katta hisoblanadi.

UNESCO Axborot texnologiyalari instituti tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, aholining katta qismi ta'limning turli shakllaridan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi hamda aynan masofaviy ta'lim asosida bilim olishga qiziqish bildiradi. Shu sababli masofaviy ta'lim nafaqat rivojlangan davlatlarda, balki mamlakatimiz ta'lim tizimida ham dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

Masofaviy ta'lim uchun turli dasturiy vositalar va metodikalar yaratilishi ushbu ta'lim turining jadal rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Ilmiy tadqiqotlarni o'rganish jarayonida masofaviy ta'lim tushunchasiga turli manbalarda turlicha ta'riflar berilganligini kuzatish mumkin.

Masofaviy ta'lim tizimi shakllangan XX asrning 90-yillaridan boshlab “masofaviy ta'lim” va “masofaviy o'qitish” atamaları keng qo'llanila boshladi. Biroq ushbu tizim rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, mazkur tushunchalarning mazmuni bo'yicha turli ilmiy qarashlar mavjud.

Masofaviy ta'lim tizimi, bizning fikrimizcha, ta'lim jarayonini tashkil etishning yangi shakllaridan biri bo'lib, u tezkor va zamonaviy axborot resurslari yordamida talabalarning mustaqil ta'lim olishini ta'minlashga asoslanadi hamda axborotning mobilligini ta'minlaydi.

O‘zbekistondagi oliy ta’lim muassasalarida masofaviy ta’lim orqali bakalavriat va magistratura bosqichlarida kadrlarni tayyorlashni tashkil etish tartibi belgilandi. Tegishli tartib-qoidalarni ichiga olgan “Oliy ta’lim tashkilotlarida masofaviy ta’lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi nizom Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-oktyabrdagi 559-son qarori bilan tasdiqlandi.[1]

Buning uchun ta’lim tashkilotida quyidagilar bo‘lishi talab etiladi:

- masofaviy ta’limni boshqarish uchun “Learning Management System” platformasi;
- internetga ulanish va foydalanish uchun axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi;
- o‘quv yili uchun mo‘ljallangan o‘quv kontenti;
- fanlarning elektron o‘quv-metodik majmualari hamda ilmiy va o‘quv adabiyotlarining elektron bazasi;
- kompyuter texnikasi bilan jihozlangan alohida bino yoki auditoriyalar;
- texnik va dasturiy komponentlar ishlashini ta’minlaydigan muhandis-texnik xodimlar;
- ta’lim tashkilotiga tegishli bo‘lgan, mamlakat hududida joylashgan server qurilmasi;
- ta’lim tashkiloti to‘g‘risidagi barcha axborotlar joylashtirilgan rasmiy veb-sayt.

Masofaviy ta’lim — bu internet texnologiyalari yoki boshqa aloqa vositalari yordamida ma’lum masofadan turib ta’lim jarayonining barcha komponentlarini, ya’ni maqsad, mazmun, metod, tashkiliy shakllar va o‘qitish usullarini amalga oshirish jarayonidir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Informatika fanini o‘qitishda raqamli muhitdan foydalanish masalalari ko‘plab tadqiqotchilar diqqat markazida bo‘lib kelgan. U.Sh.Begimqulov o‘zining “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim jarayonida qo‘llash” asarida ta’lim jarayoniga AKTni integratsiya qilishning umummetodik asoslarini ishlab chiqqan bo‘lsa [2], L.N.Azizova “Talabalarda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish” nomli maqolasida bo‘ljak mutaxassislarda multimedia texnologiyalari bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirishning ahamiyatini asoslab bergan [3]. Shuningdek, Jalolov J.J. va boshqalar tomonidan yaratilgan “Pedagogik texnologiyalar va o‘qitish metodikasi” asarda pedagogik texnologiyalarning an’anaviy dars turlaridagi samaradorligi tahlil qilingan[4].

Xalqaro miqyosda gibril ta’limning nazariy-konseptual asoslari D.R. Garrison va N.D. Vaughan tomonidan tadqiq etilgan bo‘lib, ular oliy ta’limda yuzma-yuz va onlayn o‘qitishning mexanik qo‘shilishi emas, balki ularning sifat jihatdan yangi integratsiyasini (Blended Learning) asoslab berganlar [5]. Shuningdek, UNESCOning strategik ko‘rsatmalari ta’limda AKTdan foydalanish nafaqat texnik vositalar bilan ta’minlash, balki pedagogik jarayonni raqamli transformatsiya qilish ekanligini ta’kidlaydi [6].

Mahalliy amaliyotda esa Ziyonet portali kabi milliy resurslar elektron ta’lim mazmunini boyitishda muhim poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda [7]. Masofaviy ta’lim jarayonini boshqarishda Moodle (LMS) va Google Classroom kabi platformalar o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi kommunikatsiyani tashkil etish, topshiriqlarni nazorat qilishda keng qo‘llanilib kelinmoqda [8, 9].

Material va metodlar

Tadqiqot Andijon davlat universitetida Informatika yo‘nalishida tahsil olayotgan 50 nafar talaba ishtirokida o‘tkazildi.

Talabalar ikki guruhga ajratildi:

- nazorat guruhi (an’anaviy ta’lim);
- tajriba guruhi (gibril ta’lim asosida).

Tajriba guruhida o'quv jarayoni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etildi. Xususan, o'qitish jarayonida Moodle Learning Management System (LMS) platformasidan foydalanildi. Ushbu platforma orqali o'quv materiallari taqdim etildi, topshiriqlar berildi, nazorat ishlari tashkil qilindi hamda o'qituvchi va talabalar o'rtasida interaktiv muloqot yo'lga qo'yildi.

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- so'rovnomalar metodi – talabalarning masofaviy va gibridda ta'limga bo'lgan munosabatini aniqlash maqsadida;
- kuzatish metodi – dars jarayonida talabalar faolligi va ishtirok darajasini baholash uchun;
- pedagogik tajriba metodi – gibridda ta'limning samaradorligini aniqlash maqsadida;
- statistik tahlil metodi – olingan natijalarni qayta ishlash va umumlashtirish uchun.

Tadqiqot jarayonida talabalarning bilim darajasi, mustaqil ishlash ko'nikmalari hamda o'quv jarayonidagi faolligi asosiy mezonlar sifatida belgilandi. Har ikki guruhda o'quv natijalari taqqoslanib, gibridda ta'lim texnologiyalarining an'anaviy ta'lim usullariga qaraganda samaradorlik ko'rsatkichi yuqori ekanligi aniqlandi. Shuningdek, o'qitish jarayonida elektron o'quv materiallari, test topshiriqlari, videodarslar va interaktiv resurslardan keng foydalanildi. Bu esa talabalar uchun qulay va moslashuvchan ta'lim muhitini yaratishga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari statistik tahlil asosida umumlashtirildi.

Talabalarning bilim ehtiyojlari, qiziqishlari va qobiliyatlariga qarab ta'lim mazmunining xilma-xilligi, o'qitishning turli metodlari va tashkiliy shakllari barcha ta'lim bosqichlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bo'lajak mutaxassislar, jumladan kelajakdagi o'qituvchilarni kasbiy-pedagogik tayyorlash jarayonida bu juda dolzarbdir.

Zamonaviy ta'lim sifatiga erishish uchun oliy ta'lim muassasalarida yangi o'qitish shakllarini joriy etish, moslashuvchan ta'lim tizimini shakllantirish hamda uzluksiz ta'limni ta'minlash muhim hisoblanadi. So'nggi yillarda masofaviy ta'lim an'anaviy ta'limga muqobil ta'lim shakli sifatida rivojlanib bormoqda.

Gibridda ta'lim tizimining muhim afzalliklaridan biri moslashuvchan o'quv dasturining mavjudligidir. Bunda talaba muammoga duch kelganda darhol yordam olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Dastur xatolikni aniqlab, shu mavzu bo'yicha qo'shimcha materiallarni taqdim etadi. Gibridda ta'lim muhiti o'qituvchilardan yuqori darajadagi professional kompetensiyani talab qiladi. Bunday model o'qituvchining faoliyatini tubdan o'zgartirib, uni an'anaviy ma'ruza beruvchi roldan ma'lumotlar bazasi bilan ishlovchi, talabalarga individual yordam ko'rsatuvchi mutaxassisga aylantiradi.

O'qituvchining vazifalari darsni rejalashtirish va ma'lumot berishdan tashqari talabalarning motivatsiyasini oshirish, ularni rag'batlantirish hamda o'quv jarayonini samarali tashkil etishga qaratiladi.

Gibridda ta'lim quyidagi afzalliklarga ega:

- virtual va an'anaviy muloqotning uyg'unlashuvi;
- tanqidiy fikrlash va mustaqil ishlash ko'nikmalarining rivojlanishi;
- o'quv materiallarining elektron va bosma shakllarda taqdim etilishi;
- o'quv jarayonining interaktiv tashkil etilishi;
- talabalarning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish.

Gibrid ta'limda o'quv materiallari nafaqat bosma shaklda, balki elektron resurslar orqali ham taqdim etiladi. Bu esa talabalarga o'quv jarayonini o'zlari uchun qulay tezlikda o'zlashtirish imkonini beradi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, masofaviy va gibrid ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, tajriba natijalariga ko'ra talabalar bilim darajasining o'sishi kuzatilib, o'zlashtirish ko'rsatkichi 68 foizdan 82 foizgacha oshgani aniqlandi. Shuningdek, talabalarining mustaqil ishlash ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlandi va o'rtacha 30 foizga yaxshilanish qayd etildi. Bu esa ularning mustaqil ta'lim olishga bo'lgan qiziqishi va mas'uliyatini oshganligini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida raqamli vositalardan foydalanish o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishni kuchaytirgani, talabalar faolligining ortganligi ham kuzatildi. Ayniqsa, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi interaktiv muloqotning kuchayishi ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bundan tashqari, gibrid ta'lim modeli o'quv jarayonini moslashuvchan tashkil etish, individual yondashuvni ta'minlash hamda ta'limni vaqt va makondan qat'i nazar amalga oshirish imkonini berishi aniqlandi.

Umuman olganda, olingan natijalar masofaviy va gibrid ta'lim texnologiyalarining informatika fanini o'qitishda samarali vosita ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, masofaviy va gibrid ta'lim texnologiyalari informatika fanini o'qitishda samarali vosita hisoblanadi. Biroq ushbu tizimni joriy etishda texnik infratuzilma, internet sifati va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bilan birga, pedagoglarning malakasini oshirish ham zarur hisoblanadi.

Xulosa va takliflar

Gibrid ta'limning muhim jihati shundaki, u qat'iy vaqt, dastur yoki texnologiya cheklovlarisiz moslashuvchan ta'lim modelini yaratishga imkon beradi. Bu jarayonda o'qituvchi avtoritar boshqaruvchi emas, balki ta'lim jarayonini muvofiqlashtiruvchi va talabalarga qulay sharoit yaratib beruvchi rahbar sifatida faoliyat yuritadi.

Oliy ta'lim muassasalarida gibrid ta'limni joriy etish quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- ta'limni vaqt va makondan qat'i nazar tashkil etish;
- individual nazoratni amalga oshirish;
- ta'lim jarayonining iqtisodiy samaradorligini oshirish;
- interaktiv o'qitish metodlaridan foydalanish.

Bugungi kunda an'anaviy ta'lim shakllari asta-sekin masofaviy va gibrid ta'lim elementlari bilan boyib bormoqda. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga kirib kelishi yangi ta'lim shakllarining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Internet texnologiyalariga asoslangan gibrid ta'lim global ta'lim axborot tarmog'iga kirish imkonini beradi hamda talabalarining mustaqil ta'lim olishi va o'zini rivojlantirishiga keng sharoit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasi qarori.** "Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 03.10.2022 yildagi 559-son qarori. <https://toshkent-vil.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=53566>

2. Begimqulov U.Sh. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash. – Toshkent: TDPU, 2019. – 240 b.
3. Azizova L.N. Talabalarda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish // Zamonaviy ta'lim muammolari. – 2012. – №2. – B. 45–49.
4. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. Pedagogik texnologiyalar va o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2015. – 300 b.
5. Garrison D.R., Vaughan N.D. Gibrid ta'lim (Blended Learning in Higher Education). – New York: Wiley, 2008.
6. UNESCO. ICT in Education: Policy Guidelines. – Paris, 2011.

Elektron ta'lim resurslari

7. Ziyonet axborot-ta'lim portali – elektron darsliklar va o'quv resurslari bazasi.
<https://ziyonet.uz>
8. Moodle – masofaviy ta'limni boshqarish tizimi (LMS platforma).
<https://moodle.org>
9. Google Classroom – onlayn ta'lim va topshiriqlarni boshqarish tizimi.
<https://classroom.google.com>